

ТЕКСТ НАУЧНОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ПУБЛИКАЦИЯХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ: КРАТКИЙ ОБЗОР

ОРИГИНАЛ СТАТЬИ

FERREIRA, Ricardo Batista ¹, FECURY, Amanda Alves ², OLIVEIRA, Euzébio de ³, DENDASCK, Carla Viana ⁴, DIAS, Claudio Alberto Gellis de Mattos ⁵

FERREIRA, Ricardo Batista Et al. **Текст научной работы на тему Социально-эмоциональное компетенции в публикациях в сфере образования за последние пять лет: краткий обзор.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год. 07, Изд. 01, Vol. 04, с. 131-145. Январь 2022 года. ISSN: 2448-0959, Ссылка доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>,

DOI:

10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/105989

¹ Педагог и социальный коммуникатор, специалист в области профессионального образования (FATECH), Нейропсихопедагогика (FACEL), и Управление, Руководство и школьный надзор (FIAR). Студент программы магистратуры в Технологическое профессиональный образование (PROFEPT IFAP).

² Биомедицинская, PhD в тропических заболеваниях, профессор и исследователь медицинского курса кампуса Макапа, Федеральный университет Амапа (UNIFAP).

³ Биолог, кандидат тропических болезней, профессор и исследователь курса физкультуры Федерального университета Пара (UFPA).

⁴ Богослов, кандидат медицинских наук в области клинического психоанализа. Он работает в течение 15 лет с научной методологией (метод исследования) в научно-производственном руководстве магистра и докторантуры. Специалист по маркетинговым исследованиям и исследованиям, специализирующийся на здоровье. Аспирант в области коммуникации и семиотики (PUC SP).

⁵ Биолог, кандидат теоретических и летных исследований, профессор и исследователь курса химической степени Института базового, технического и технологического образования Амапа (IFAP) и Высшей программы профессионального и технологического образования (PROFEPT IFAP).

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

СВОДКА

Понятие компетентности складывается из наших рациональных и эмоциональных действий под влиянием социокультурных факторов. Компетентность в сочетании с контролем эмоций в социальных ситуациях облегчает разрешение конфликтов. Целью данной работы было сделать библиографический обзор эмоциональных компетенций в образовании, присутствующих в публикациях за последние пять лет. Использованный метод представлял собой краткий обзор литературы по социально-эмоциональным компетенциям в публикациях по образованию в период с 2017 по 2021 год на португальском языке в поисковых базах данных Google Scholar. Необходимо определить, какие компетенции необходимы, а какие можно развивать в школьной среде. Политика в области образования, как представляется, требует включения социально-эмоциональных компетенций в учебные программы базового образования, однако подготовка учителя отсутствует. Реструктуризация учебных программ должна также охватывать ежедневные учебные ситуации, которые могут быть осуществлены, начиная с реорганизации педагогических пространств в соответствии со стратегиями обучения, основанными на профессиональных качествах. Модернизация учебных программ с включением социально-эмоциональных компетенций обеспечивает студентам интегральную (который охватывает все аспекты) подготовку. В Технологическое профессиональное образование (ЕПТ)[6] технико-профессиональные знания должны выходить за рамки содержательной подготовки, готовя студентов к реальным ситуациям будущей профессии. Взрослая жизнь и жизнь на работе требуют поведения и знаний, которые ученик будет использовать в своей социальной и профессиональной практике вне школьной среды.

Ключевые слова: образование, преподавание, ЕПТ, социально-эмоциональная компетентность.

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

ВСТУПЛЕНИЕ

Понятие компетентности является широким, междисциплинарным и имеет несколько возможных значений. Он состоит из наших рациональных и эмоциональных действий, на которые влияют социокультурные факторы. Этому можно научиться по-разному, в школьной среде или нет. Компетенции меняются в зависимости от общества, и это влияет на профессиональные профили, требуемые компаниями, а также образовательной областью. Быть компетентным означает мобилизовать ресурсы, поведение и знания и сформулировать их, чтобы наметить безопасный путь перед лицом требования, которое требует принятия решений в решении проблемных ситуаций (Perrenoud, 2014; Marinho-Araujo и Rabelo, 2015) (Рисунок 1).

Рисунок 1. Показывает этапы развития компетенций

Адаптировано из Marinho-Araujo и Rabelo (2015)

В животном мире, включая человеческий вид, термин «социальный» может означать, что существует правило, которое диктует поведение живых существ в

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

их группе (Carvalho, 1994). В группе людей понятие «социальный» указывает на то, что индивиды создают, учатся и следуют нормам сосуществования (Moraes, 2020).

Эмоции могут характеризоваться набором обстоятельств, когда личный опыт может активировать реакции, ощутимые или нет, в теле человека. Эти переживания могут происходить с самим индивидом (его мыслями и тем, как мир влияет на него); между ним и другим; и в социальном контексте. Реакции на переживания, которые испытывает субъект, могут привести к различному поведению, например, столкновению с неблагоприятной ситуацией; отклониться или убежать от него; принятие решений на основе извлечения уроков из предыдущих ситуаций; распознавать эмоции других людей по выражению лица и тела. Эмоции считаются полезными, когда они помогают в принятии решений, помогают достичь целей и мотивируют социально приемлемое поведение. Их можно считать вредными, когда их частота превышает пределы в принятии решений, что приводит к негативному поведению и невыполнению желаемой цели (Morais, 2019).

Социально-эмоциональная компетентность характерна для индивидов, обладающих самоконтролем сравнительно выше среднего. Компетентность в сочетании с контролем эмоций в социальных ситуациях способствует разрешению конфликтов, личных или межличностных, конструктивным и творческим способом. Развитие этого вида компетенций способствует интегральному формированию личности (Carvalho и Silva, 2017; Azevedo, 2019; Cericato и Cericato, 2019; Gonçalves, 2019; Silva, 2019).

Требования современного общества требуют нового профессионального профиля, способного отвечать сложностям социальных проблем. С учетом этого сценария образование начинает учитывать не только когнитивные аспекты учащегося, но и эмоциональные и социальные характеристики, в том числе новые знания для решения задач, которые включают в себя не только

интеллектуальное образование, но и интегральное образование (Carneiro и Lopes, 2020; Silva, 2020; Barreto, 2021).

Развитие социально-эмоциональных навыков в школе позволяет ученику проявлять самостоятельность и ответственность за свои установки, а также способствует сохранению своего психического здоровья. Таким образом, развитие социально-эмоциональных навыков в школе способствует профилактическому отношению, избегая ситуаций издевательств, тревоги, депрессии и других видов расстройств. Развивая эти компетенции, студенты начинают больше сопереживать другим, уважая индивидуальность, личные ограничения и улучшая качество текущих и будущих отношений (Carneiro и Lopes, 2020; Silva, 2020). Включив в свою учебную программу образовательные стратегии развития социально-эмоциональных навыков, учебные заведения способствуют человеческому и интегральному формированию студента, позволяя ему уметь преодолевать и решать сложные проблемы и вести успешную профессиональную жизнь (Silva, 2020; Barreto, 2021).

Федеральная конституция 1988 года гарантирует, что предложение образования в Бразилии является правом каждого и направлено на обеспечение полного развития личности и подготовку к осуществлению гражданства и квалификации для работы (Brasil, 2019). В Закон Руководящих Принципов и Основы Образования Национальный (LDB)[7], который принят в результате принятия Федеральной конституции 1988 года, говорится, что предоставление школьного образования должно быть связано с миром труда и социальной практикой (Brasil, 1996).

Общие национальные руководящие принципы учебной программы для профессионального и технологического образования (EPT)[6], в зависимости от резолюций LDB[7], адаптировали свои учебные программы для мониторинга изменений, произошедших в социально-профессиональной подготовке труда, и требований профессиональной подготовки на разных уровнях развития,

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

направленных на формирование технико-профессиональных навыков. Поэтому ЕРТ[6] следует рассматривать работу как образовательный принцип, интегрирующий когнитивные и социально-эмоциональные знания в свою организацию учебной программы, направленный на развитие профессиональных компетенций, гарантирующих полное развитие предмета, подготовку к проявлению гражданственности и ее подготовке к миру труда (Brasil, 2021).

Социально-эмоциональные компетенции определены в § 2 статьи Ст. 20 Общих национальных руководящих принципов учебной программы по ЕРТ[6], как:

(...) parte integrante das competências requeridas pelo perfil profissional de conclusão podem ser entendidas como um conjunto de estratégias ou ações que potencializam não só o autoconhecimento, mas também a comunicação efetiva e o relacionamento interpessoal, sendo que entre estas estratégias destacam-se a assertividade, a regulação emocional e a resolução de problemas, constituindo-se como competências que promovem a otimização da interação que o indivíduo estabelece com os outros ou com o meio em geral. (Brasil, 2021. p, 8).

По мнению BNCC[8], компетенции также должны быть включены в базовое образование, обеспечивая право на основное обучение, уделяя особое внимание развитию интегрального образования учащихся.

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (Brasil, 2017), p. 9).

ЕРТ[6] должен в своих технических курсах средней школы в интегрированной и сопутствующей формах следовать положениям, относящимся к Национальная база Общих учебный план (BNCC)[8] средней школы, гарантируя развитие учащихся и знания, свидетельствующие о когнитивных, профессиональных, социально-эмоциональных практиках, ценностях и эмоциях, интегрированных в профессиональные компетенции (Brasil, 2021).

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

ЦЕЛЬ

Сделайте библиографический обзор эмоциональных навыков в образовании, присутствующих в публикациях за последние пять лет.

МЕТОД

Был проведен краткий обзор литературы по социально-эмоциональным компетенциям в публикациях по образованию в период с 2017 по 2021 год на португальском языке в поисковых базах данных *Google Scholar*. Использовались ключевые слова (или дескрипторы) «Социально-эмоциональные навыки и образование», «Социально-эмоциональные навыки и обучение», «Социально-эмоциональные навыки и профессиональное образование». Это позволяет сделать обзор на основе самых современных академических работ (Capes, 2012).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В таблице 1 показано количество статей, найденных на один обследованный дескриптор, и количество статей, использованных в обзоре. Он также показывает авторов и годы используемых публикаций.

Таблица 1 - Количество найденных и использованных статей в соответствии с каждым дескриптором, а также их соответствующими авторами и годами.

BASE DE DADOS	DESCRITOR	NUMERO ARTIGOS ENCONTRADOS	NUMERO ARTIGOS UTILIZADOS	AUTOR E ANO DOS ARTIGOS UTILIZADOS
Google acadêmico	Competências socioemocionais e Educação	8.300 artigos	8 artigos	(MARIN et al., 2017)
				(CHAVES E HAIASHIDA, 2021)
				(SANTOS E ALVES, 2020)
				(BISSARO E SANTOS, 2020)
				(SCHORN E SEHN, 2021)
				(SILVA et al., 2020)
				(CARNEIRO E LOPEZ, 2020)
				(LISBOA E ROCHA, 2021)
	Competências Socioemocionais e Ensino	7.970 artigos	5 artigos	(ROCHA E SAMPAIO, 2021)
				(BARRETO, 2021)
				(SANTOS et al., 2018)
Competências	1 artigo	1 artigo	(MARQUESI et al., 2019)	
			(OLIVEIRA, 2018)	
				(IGNÁCIO et al., 2021)

Источники: Google Академик

Результаты и выводы статей по дескриптору «социально-эмоциональные компетенции и образование» с методикой, автором и годом каждой статьи приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Результаты и выводы статей по дескриптору "социально-эмоциональные компетенции и образование" с указанием методики, автора и года каждой статьи.

AUTOR E ANO	TIPO DE MÉTODO	RESULTADOS	CONCLUSÃO
(MARIN et al., 2017)	Artigo de revisão	O conceito de competência socioemocional está associado as categorias de inteligência emocional; aprendizagem socioemocional; competência social; competência emocional; habilidades sociais; as habilidades socioemocionais; as habilidades não-cognitivas e a regulação emocional. A competência socioemocional é composta por cinco categorias: Autoconsciência, Autogestão, Consciência Social, Tomada de decisão, e Relacionamento Interpessoal.	O sujeito competente socioemocionalmente tem a capacidade de mobilizar seus conhecimentos e habilidades emocionais ou cognitivas para enfrentar as mais diversas situações. Ele usa suas experiências e seleciona a competência socioemocional mais apropriada para enfrentar os desafios diários.
(CHAVES E HAIASHIDA, 2021)	Artigo de revisão	Necessidade de incorporação da educação emocional na escola para formação de sujeitos íntegros, com mais respeito, tolerância e paciência.	Reconhece a importância e a necessidade da incorporação das competências socioemocionais nas escolas, embora ressalte a falta de conhecimento dos docentes para desenvolver tais competências.
(SANTOS E ALVES, 2020)	Pesquisa qualitativa de caráter exploratório	O currículo das escolas brasileiras deve incluir nos processos educacionais os aspectos cognitivos e emocionais. O autoconhecimento é um dos campos principais das competências socioemocionais. Quando desenvolvido permite que o estudante tenha autocontrole e automotivação.	É escola é um espaço importante para construção do conhecimento e de desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas e socioemocionais. Em seu currículo essas competências devem ser consideradas para formar pessoas desenvolvidas cognitivamente e emocionalmente.
(BISSARO E SANTOS, 2020)	Pesquisa bibliográfica.	A formação integral do sujeito que a formação integral do sujeito que atenda os desafios da sociedade moderna só é possível mediante o desenvolvimento de habilidades humanas necessárias, daí a necessidade de desenvolvimento das competências socioemocionais na escola. O currículo voltado para as competências socioemocionais pode possibilitar uma diversidade de benefícios para a educação brasileira. Não deve ser considerado supressor das competências cognitivas, mas sim um complemento necessário para essas competências.	A inclusão de competências socioemocionais na educação pode ser benéfica, e devem ser incorporadas nos currículos escolares, por se tratar de uma demanda corrente do contexto histórico e social da atualidade.
SCHORN E SEHN, 2021)	Revisão narrativa de literatura	As competências e habilidades socioemocionais, na perspectiva de uma educação/formação, possibilita ao sujeito lidar com as adversidades do mundo contemporâneo. O desenvolvimento de competências socioemocionais está relacionado ao sucesso profissional e individual. É importante compreender que essas não se restringem apenas aos aspectos emocionais e são tão importantes quanto os conteúdos pois contemplam um conjunto de habilidades necessárias para conviver em harmonia. É preciso repensar a escola para além do viés conteudista, contemplando em seus espaços educativos uma formação integral do sujeito que considere sua subjetividade como necessário para o processo de aprendizagem.	O desenvolvimento de competências socioemocionais na escola deve levar em consideração os aspectos humanos e emocionais dos sujeitos. Somadas as práticas educativas intencionais podem assegurar uma educação alinhada aos desafios e o propósito da educação do futuro. A inclusão de competências socioemocionais no ensino contribui para formação de sujeitos críticos e éticos, que respeitem as diferenças e desenvolvem também outras características, como a criatividade.
(SILVA et al., 2020)	Pesquisa bibliográfica	A necessidade de contemplar as competências socioemocionais na formação de professores, pois a maioria das pesquisas e encontradas no âmbito nacional e internacional, são destinadas ao desenvolvimento de competências socioemocionais voltados para crianças e adolescentes.	É importante afirmar que as competências socioemocionais são conhecimentos indispensáveis para o sucesso acadêmico, social e profissional do sujeito e sua relevância é também reconhecida nas diferentes áreas do conhecimento.
(CARNEIRO E LOPES, 2020)	Pesquisa descritiva de campo, com o uso de entrevista semiestruturada e análise de forma qualitativa.	O desenvolvimento de competências socioemocionais não é um tema novo para os professores, porém ainda falta formação continuada e uma base mais sólida para desenvolvimento das competências na sala de aula. É de conhecimento dos professores que os aspectos emocionais interferem de forma positiva ou negativa no processo de ensino e aprendizagem, daí a importância de desenvolver competências socioemocionais, pois essas são suporte para desenvolvimento cognitivo, fortalecendo o emocional e contribuindo com a saúde mental do aluno.	O desenvolvimento de competências socioemocionais em sala de aula da educação básica já é discutido nas escolas. A partir da implantação da BNCC em 2017, ficou mais visível o interesse dos professores pela temática. As competências socioemocionais contribuem como estratégia educativa para minimizar e prevenir situações adversas decorrentes dos problemas sociais e emocionais. As práticas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento de uma educação socioemocional, pode romper com a ideia de que apenas os conhecimentos cognitivos são importantes para formação integral do indivíduo.
(LISBOA E ROCHA, 2021)	Pesquisa qualitativa com uso de levantamento bibliográfico	As pesquisas científicas e as legislações vigentes consideram importante o desenvolvimento de competências socioemocionais na escola. Os estudos atuais direcionam para uma abordagem pedagógica alinhada a uma proposta educacional voltada para as competências socioemocionais, onde o professor assume o papel de mediador do processo, que utiliza dos seus saberes e competências para desenvolver um aluno autônomo.	As bases teóricas que fundamentam as competências socioemocionais são recentes. Mesmo diante de poucos estudos que relacionam competências socioemocionais à docência, é crescente o interesse pela temática voltada para atender as novas exigências da sociedade contemporânea.

Источники: (Marin et al., 2017; Bissaro e Santos, 2020; Carneiro e Lopes, 2020; Santos e Alves, 2020; Silva et al., 2020; Chaves e Haiashida, 2021; Lisboa e Rocha, 2021; Schorn e Sehn, 2021).

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

Статьи по дескриптору «социально-эмоциональные компетенции и преподавание», их результаты и выводы, их методика, авторы и годы обучения приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Результаты и выводы статей по дескриптору "социально-эмоциональные компетенции и преподавание" с указанием методики, автора и года каждой статьи.

AUTOR E ANO	TIPO DE MÉTODO	RESULTADOS	CONCLUSÃO
(ROCHA E SAMPALDO, 2021)	Pesquisa qualitativa, desenvolvidas nas dimensões bibliográfica e explicativa.	Para assegurar uma educação voltada para atender as demandas do século 21 é importante alinhar o desenvolvimento de competências socioemocionais aos conteúdos. As estratégias de inclusão dessas competências na sala de aula é responsabilidade do professor, que deve consultar as normativas apenas como caminho basilar, usando da sua expertise profissional e criatividade para contemplar uma aprendizagem que desenvolva o aluno de uma forma integral.	O desenvolvimento de competências socioemocionais é importante no processo de ensino e aprendizagem. A escola deve incluir em seus processos educativos as dimensões que contemplem os conhecimentos intelectual, afetivo-emocional, social, físico-motor e biológico.
(BARRETO, 2021)	Pesquisa bibliográfica e estudo de caso	A escola além de promover o desenvolvimento cognitivo e social, torna-se um espaço propício para o desenvolvimento de competências socioemocionais, formando alunos suas várias dimensões, aptos para os desafios da vida pessoal e profissional. Os processos de ensino e aprendizagem alinhados ao desenvolvimento de competências socioemocionais, possibilita desenvolver no aluno a capacidade de enfrentar os desafios da vida adulta do mundo do trabalho e a conviver em harmonia em uma sociedade e em constante mudança	As constantes transformações sociais de mandam conhecimentos diferenciados para um novo perfil de aluno. As competências e habilidades socioemocionais inseridas nas práticas pedagógicas, são considerados conhecimentos necessários. Para que a escola atenda as políticas de competências socioemocionais alinhadas as competências cognitivas em sua prática pedagógica, é necessário que desenvolva mecanismos que permitam identificar a efetivação ou a necessidade de replanejar suas ações.
(SANTOS et al., 2018)	Análise de 67 resumos de estudos científicos	A construção de um campo teórico voltado para o desenvolvimento de competências socioemocionais surge no cenário internacional a partir do século XX. Os aspectos socioemocionais são apresentados como fatores que auxiliam no desempenho escolar do estudante. O interesse em incluir questões socioemocionais na educação parte das diversas pesquisas nacionais e internacionais, que têm demonstrado a eficiência do uso de competências socioemocionais nos espaços educativos.	A valorização das competências socioemocionais no cenário internacional e nacional é perceptível e reflete nas constantes pesquisas científicas que desenvolvem instrumentos avaliativos para mensurar sua importância dessas competências. Os resultados dessas investigações contribuem para a efetivação políticas públicas voltadas para promoção dos aspectos socioemocionais.
(MARQUESI et al., 2019)	Revisão integrativa da literatura.	Os docentes exercem grande responsabilidade e nos espaços escolares, o que demanda de uma ampla carga socioemocional para trabalhar com os desafios sociais e com a diversidade emocional dos alunos. O desenvolvimento de competências socioemocionais para professores torna-se importante e contribui para preservar a saúde, e o bem-estar emocional dos professores, potencializando a qualidade da atuação profissional.	O atual contexto social demanda a inclusão do desenvolvimento de competências socioemocionais nas escolas. Essas exigências requerem dos professores novas competências, que devem ser incluídas na formação inicial e continuada, trazendo benefícios para saúde e emocional do docente e possibilitando que ele detenha competências sociais e emocionais, para depois conseguir intermediar situações de aprendizagem voltadas para educação socioemocional.
(OLIVEIRA, 2018)	Conversas informais e observação participante	Para que a implantação das competências socioemocionais seja efetivada é preciso uma formação que qualifique os professores e os gestores escolares para desenvolver estratégias pedagógicas voltadas para implementação de ações socioemocionais, promovendo o desenvolvimento integral do aluno. As competências socioemocionais devem ser estruturadas nos projetos da escola e precisam considerar as necessidades dos alunos/turma. Somente assim cumprirá seu caráter integrativo a aprendizagem, garantindo o desenvolvimento competências cognitivas e as socioemocionais, atendendo o novo cenário educacional e socioprofissional.	A inclusão de competências socioemocionais associada ao desenvolvimento de competências cognitivas contribui como agentes facilitadores para aquisição de novos conhecimentos. As relações de aprendizagem com amadurecimento e emocional servem para saber intervir em diversas situações de conflitos. O equilíbrio social e emocional auxilia o caminho acadêmico e profissional.

Источники:(Oliveira, 2018; Santos et al., 2018; Marquesi et al., 2019; Barreto, 2021; Rocha e Sampaio, 2021).

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

В таблице 4 приведены результаты и выводы статей по дескриптору «социально-эмоциональные компетенции и профессиональное образование» с указанием методики, автора и года каждой статьи.

Таблица 4 - Результаты и выводы статей по дескриптору "социально-эмоциональные компетенции и профессиональное образование" с указанием методики, автора и года каждой статьи.

AUTOR E ANO	TIPO DE MÉTODO	RESULTADOS	CONCLUSÃO
(IGNÁCIO et al., 2021)	Pesquisa narrativa	A migração das aulas presenciais para o ensino remoto, consequência da pandemia da Covid-19, trouxe novos desafios para os professores da educação profissional, colocando em evidência a importância das competências socioemocionais na relação professor/aluno em situações que demandam de aprendizagem emocional. A legislação educacional vigente fixam o desenvolvimento de competências socioemocionais. Essas devem fazer parte de todos processos educativos, inclusive na educação profissional.	O desenvolvimento de competências socioemocionais na educação profissional possibilita ao docente mediar situações de conflito, pois ao gerenciar suas emoções o docente evita problemas de estresse, desenvolve a capacidade tomar decisões responsáveis e com autoconsciência, estabelecendo relacionamentos mais saudáveis.

Источник: (Ignácio et al., 2021)

ОБСУЖДЕНИЕ

Изменения в социальном контексте требуют формирования нового профиля студентов с разнообразными навыками, чтобы противостоять сложным социальным, политическим, экономическим и культурным преобразованиям 21-го века. Эти новые компетенции должны быть частью формирующих маршрутов базового образования, чтобы обеспечить интегральное развитие студента на основе когнитивных и социально-эмоциональных навыков, следуя рекомендациям LDB[7] 1996 года и Национальная база Общих учебный план 2017 года (Pereira и Nascimento, 2021).

Школа является важным и фундаментальным пространством для построения знаний и развития когнитивных и социально-эмоциональных навыков (Santos и Alves, 2020; Chaves и Haiashida, 2021). Эти новые требования в образовательной сфере требуют развития компетенций, согласованных с когнитивными и эмоциональными знаниями, которые, помимо образовательных практик, могут способствовать интегральному формированию предмета (Schorn и Sehn, 2021).

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

Учебное заведение не должно насмехаться над своей приверженностью содержательному обучению, но также не может отрицать свою социальную приверженность, которая заключается в содействии улучшению общества и его предметов (Silva и Ferreira, 2020). Это важно для включения социально-эмоциональных компетенций, поскольку они позволяют формировать критических и этических субъектов, которые уважают различия, а также развивают другие характеристики, такие как автономия и творчество (Schorn и Sehn, 2021).

Затем необходимо включить социально-эмоциональные навыки в учебные заведения, внося коррективы в их школьные программы (Santos и Alves, 2020; Silva и Ferreira, 2020; Chaves и Haiashida, 2021; Pereira и Nascimento, 2021; Schorn и Sehn, 2021). Школьный учебный маршрут должен иметь не только функцию развития обучения, основанного на когнитивных навыках, но и цель интегрального образования, предусматривающего в своих учебных программах развитие социальных и эмоциональных навыков (Ribeiro *et al.*, 2020). Таким образом, необходимо включить в них образование с педагогическими практиками и действиями, которые созерцают интеллектуальное и социально-эмоциональное измерения, такие как необходимые знания для интегрального формирования ученика (Carneiro и Lopes, 2020; Santos и Alves, 2020; Barreto, 2021; Rocha и Sampaio, 2021).

Включение социально-эмоциональных компетенций является требованием, вытекающим из текущего исторического и социального контекста (Bissago и Santos, 2020). Они должны быть частью учебных программ всех базовых учебных заведений, поскольку они юридически рассматриваются как неотъемлемая часть учебных программ бразильских школ с 2020 года (Ribeiro *et al.*, 2020). Школа сможет выполнять политику включения компетенций при разработке механизмов, позволяющих выявить ее эффективность, расставить приоритеты и согласовать свои действия для развития когнитивных и социально-эмоциональных навыков (Barreto, 2021).

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

Политика включения навыков в школы указывает на необходимость продолжения подготовки учителей. Из присвоения этих знаний они поймут важность социально-эмоциональных компетенций и их преимущества. Они выходят за пределы школ, способствуя личной и профессиональной жизни ученика (Lucena *et al.*, 2021). Недостаток педагогических знаний становится проблемой в попытке развить социально-эмоциональные навыки у своих учеников (Chaves и Haiashida, 2021). Прежде чем развивать их у учащихся, необходимо объединить преподавателя компетенциями и стратегиями, позволяющими не только реализовать социально-эмоциональные компетенции, но и то, что это работа, соответствующая целям и наделенная интенциональностью (Resende, 2020).

С внедрением BNCC[8] в 2017 году интерес учителей к знаниям, ориентированным на тему, был замечен (Carneiro и Lopes, 2020), даже в условиях дефицита исследований, которые связывают социально-эмоциональные навыки с преподаванием, растет интерес к теме, направленной на удовлетворение новых требований современного общества (Lisboa и Rocha, 2021). Эти новые требования требуют от учителей новых компетенций, которые должны быть включены в начальное и непрерывное образование, принося пользу эмоциональному здоровью учителей. Это позволяет ему обладать социальными и эмоциональными навыками, а затем быть в состоянии опосредовать учебные ситуации, направленные на социально-эмоциональное образование перед своими учениками (Marquesi *et al.*, 2019).

В резолюции CNE/CP 02/2019 о начальной подготовке учителей базового образования и общей национальной основы и о начальной подготовке учителей базового образования (BNC-Training)[9] говорится, что

“[...] conhecimento pedagógico sobre a relação entre docente e alunos e o processo de ensino e aprendizagem, que, colocados em prática, favorecem o desenvolvimento integrado de competências cognitivas e socioemocionais (Brasil, 2019a)”.

Это означает, что учителя должны быть в состоянии широко знать социально-эмоциональные навыки, чтобы иметь возможность использовать их вместе с формальными знаниями в классе (Brasil, 2019a).

Исследование о важности развития социально-эмоциональных навыков в классе, проведенное с 12 преподавателями базового образования, показало, что социально-эмоциональные аспекты учащихся положительно или отрицательно влияют на их учебный процесс. Это предупреждает о важности развития студента в его когнитивных и эмоциональных аспектах (Carneiro и Lopes, 2020).

Обучение отношениям с эмоциональным созреванием служит для того, чтобы знать, как вмешиваться в различные ситуации конфликтов. Социальное и эмоциональное равновесие помогает академическому и профессиональному пути (Oliveira, 2018). Социально-эмоциональные навыки являются незаменимыми знаниями для успеха предмета, и его актуальность также признается в различных областях знаний (Silva *et al.*, 2020).

Студент, у которого развиты социально-эмоциональные навыки, с большей легкостью изучает формальное школьное содержание (Oliveira, 2019). Он обычно способен развивать здоровые отношения в школе и в других социальных контекстах, избегая агрессивного и противоречивого поведения (Silva и Ferreira, 2020). Социально-эмоциональное развитие в школе, интегрированное с содержательными знаниями, дает возможность целостного формирования, положительно влияющего на текущие и будущие отношения ученика (Carneiro и Lopes, 2020).

Дискуссия о реализации социально-эмоциональных компетенций в образовании для интегрального образования предмета встречается в базовых документах об образовании, свидетельствующих о том, что помимо полноценного развития личности и должно обеспечиваться образование для осуществления гражданственности и квалификации к труду (Brasil, 1996; 2019).

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

В профессиональном и технологическом образовании (ЕРТ)[6] некоторые педагогические политические проекты (PPPs)[10] включают решение проблем как для учителей, так и для студентов. Учителя должны учитывать при планировании и выполнении педагогических практик решение проблем (Alves и Kaiser, 2020).

Профессор ЕРТ[6] имеет различную и часто разнообразную подготовку, связанную с областью бакалавриата. Перемещаясь по неакадемическому миру, они часто привносят в практику решения проблем и имеют большее социальное взаимодействие. В соответствии с этим фактом, обучение *stricto sensu*, постоянное в карьере ЕРТ[6], позволяет использовать знания, полученные в исследованиях, для повышения решения проблем (Neto, 2020).

Ожидается, что, таким образом, обучающиеся ими студенты применяют формальные знания, принимают ответственные решения и решают повседневные проблемы (Alves и Kaiser, 2020). Различные используемые методологии способствуют обучению и заставляют студентов с ЕРТ[6] мыслить сообществом и автономно, что облегчает решение реальных проблем (Seibel, 2020).

Проект, разработанный в учебном заведении ЕРТ[6], в области физического воспитания, способствовал развитию социально-эмоциональных навыков у учащихся технических вузов. В конце опыта студенты сообщили, что, несмотря на существующую конкуренцию, сотрудничество между командами преобладало. Самоконтроль, автономия, самооценка и независимость были целями, достигнутыми в этом проекте. Учебные заведения ЕРТ[6] представляются благоприятным местом для развития этих компетенций (Viana *et al.*, 2020).

Интегральное и последовательное обучение, которое лежит в основе профессионального и технологического образования, позволяет студентам иметь гораздо более высокий опыт стажировки, чем студенты на том же уровне

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

в обычном образовании. Такой опыт работы в компаниях увеличивает социально-эмоциональный репертуар студента. Стажировка представляет ему не только концепцию работы, но и социальное и образовательное сосуществование, а также проблемы, которые необходимо решить (Costa, 2020).

ВЫВОД

Теории о реализации социально-эмоциональных компетенций в образовании как бы указывают на цели, но отсутствуют конкретные предложения, которые можно было бы реализовать или постепенно реализовать. Необходимо определить, какие компетенции необходимы, а какие можно развивать в школьной среде. Это позволило бы количественно оценить и квалифицировать их вклад в социальное и эмоциональное развитие преподавателей и студентов.

Хотя законодательство об образовании требует включения социально-эмоциональных компетенций, оно не дает аргументированной основы или того, как они должны быть организованы. Политика в области образования, как представляется, требует включения социально-эмоциональных компетенций в учебные программы базового образования, однако подготовка учителей отсутствует. Они являются основными агентами в непосредственном обучении студентов в классе.

Реструктуризация учебных программ должна также охватывать ежедневные учебные ситуации, которые могут быть осуществлены, начиная с реорганизации педагогических пространств в соответствии со стратегиями обучения, основанными на профессиональных качествах.

Модернизация учебных программ с включением социально-эмоциональных компетенций обеспечивает студентам интегральную (который охватывает все аспекты) подготовку. Это обучение способствует формальному обучению в классе и, выходя за его пределы, способно положительно повлиять на вашу профессиональную деятельность как взрослого.

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

В Технологическое профессиональный образование (ЕПТ)[6] технико-профессиональные знания должны выходить за рамки содержательной подготовки, готовя студентов к реальным ситуациям будущей профессии и к преодолению вызовов и проблем. Это требует формирования, которое созерцает социальные и эмоциональные измерения (социально-эмоциональные компетенции).

Важно проводить дополнительные исследования по включению социально-эмоциональных навыков в учебную среду. Образовательные действия обычно начинаются извне этой среды. Взрослая жизнь и жизнь на работе требуют поведения и знаний, которые ученик будет использовать в своей социальной и профессиональной практике вне школьной среды. И то, что учитель будет использовать для проведения своих учеников в полноценном обучении.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ALVES, L. A.; KAISER, J. P. S. Letramento científico na EPT: o que nos diz o projeto político pedagógico do IFRN. **Labor**, v. 1, n. 24, p. 11-23, 2020.

AZEVEDO, V. C. F. D. **Competências Socioemocionais De Gestores De Escolas Públicas**. 2019. 34p. (Graduação). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa PB.

BARRETO, D. D. M. Desenvolvimento de competências socioemocionais: desafios em uma escola técnica. **ECCOM**, v. 12, n. 23, p. 263-272, 2021. Disponível em: < <http://publicacoes.unifatea.edu.br/index.php/ECCOM/article/view/1284/1173> >.

BISSARO, D. Z.; SANTOS, D. Z. Educação do campo: um estudo em defesa de um currículo voltado para as competências socioemocionais. **Kiri-kerê: Pesquisa em Ensino**, v. 2, n. 4, p. 101-119, 2020.

BRASIL. **LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Brasília DF: Casa_Civil 1996.

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

_____. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília DF: MEC 2017.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília DF: STF: 577 p. 2019.

_____. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Brasília DF, 2019a. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=133091-pcp022-19-3&category_slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192 >. Acesso em: 30 nov 2021.

_____. **Resolução nº 1 de 05 de janeiro de 2021. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica**. Brasília DF: CNE 2021.

CAPES. Treinamento no uso do Portal de Periódicos. Brasília DF, 2012. Disponível em: < <https://www.fca.unesp.br/Home/Biblioteca/portal-capes.pdf> >. Acesso em: 06 set 2021.

CARNEIRO, M. D. L.; LOPES, C. A. N. Desenvolvimento das Competências Socioemocionais em Sala de Aula. **Revista multidisciplinar e de psicologia**, v. 154, n. 53, p. 1-14, 2020.

CARVALHO, A. M. A. O que é "social" para a psicologia? **Temas em Psicologia**, n. 3, p. 1-17, 1994.

CARVALHO, R. S.; SILVA, R. R. D. Currículos socioemocionais, habilidades do século XXI e o investimento econômico na educação: As novas políticas curriculares em exame. **Educar em Revista**, n. 63, p. 173-190, 2017.

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

CERICATO, I. L.; CERICATO, L. **Competências Socioemocionais de Bolso: formando alunos e professores para os desafios do séc. XXI**. 1. São Paulo SP: Editora do Brasil, 2019. 66p.

CHAVES, C. M.; HAIASHIDA, K. A. Abordagem das competências socioemocionais no ensino remoto. **Ensino em Perspectivas**, v. 2, n. 3, p. 1-10, 2021.

COSTA, R. A. P. **Estágio na educação profissional técnica de nível médio: A formação no mundo do trabalho 2020**. 180p. (Mestrado). Universidade Federal da Bahia, Salvador BA.

GONÇALVES, G. P. **Implementação da política de desenvolvimento das competências socioemocionais: Um estudo de caso na EEFM João Mattos**. 2019. 107 (Mestrado Profissional). Universidade Estadual Do Ceará, Fortaleza CE.

IGNÁCIO, F.; RAMIREZ, R. A.; BERGAMO, R. O. C. Competências socioemocionais e educação profissional: práticas docentes em ensino remoto. **Revista Interdisciplinar em Educação e Territorialidade – RIET**, v. 2, n. 2, p. 246 - 263, 2021.

LISBOA, A. C.; ROCHA, P. A. M. Competências socioemocionais e docência: a BNCC e as novas exigências na formação de professores. In: CASTRO, P. A. D. (Ed.). **Educação como (re)Existência: mudanças, conscientização e conhecimento**. Campina grande: Ralize Editora, v.1, 2021. p.1-26.

LUCENA, V.; OLIVEIRA, S.; MANFRÉ, A. H. **As competências socioemocionais e o processo de ensino e de aprendizagem escolar**. **ENEPE**. Presidente Prudente SP: 2339-2353 p. 2021.

MARIN, A. H. et al. Competência socioemocional: conceitos e instrumentos associados. **Revista Brasileira de Terapias Cognitivas**, v. 13, n. 2, p. 92-103, 2017.

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

MARINHO-ARAÚJO, C. M.; RABELO, M. L. Avaliação educacional: a abordagem por competências. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, v. 20, n. 2, p. 443-466, 2015.

MARQUESI, A. M.; HIROMI, T. L.; FÓZ, A. Q. B. Avaliação de programas de intervenção para a aprendizagem socioemocional do professor: Uma revisão integrativa. **Revista Portuguesa de Educação**, v. 32, n. 1, p. 35-51, 2019.

MORAES, P. E. H. **Currículo formal e informal e situações interpessoais como condições que afetam a autoavaliação sobre habilidades sociais e competência social de estudantes de Psicologia**. 2020. (Mestrado). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos SP.

MORAIS, F. A. D. **Emoções no Contexto da Educação Profissional e Tecnológica: contribuições para a compreensão do trabalho emocional docente**. 2019. 66p. (Doutorado). Universidade Federal da Bahia, Salvador BA.

NETO, A. F. D. S. **A Formação Continuada De Professores Da Educação Profissional E Tecnológica (EPT) Brasileira**. 2020. 91p. (Mestrado). UNIJUÍ, Ijuí RS.

OLIVEIRA, M. E. As Competências Socioemocionais, Formação Cidadã e Projeto de Vida: um diálogo possível no chão da escola. Campina Grande PB, 2018. Disponível em: < <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/46422> >. Acesso em: 02 dez 2021.

OLIVEIRA, M. E. **Os desafios da implementação das Competências Socioemocionais na sala de aula**. VI CONEDU. Fortaleza CE: 1-12 p. 2019.

PEREIRA, W. C.; NASCIMENTO, F. D. C. B. Nível das competências socioemocionais de alunos do ensino médio no contexto da pandemia de covid 19. **Revista Docentes**, v. 6, n. 15, p. 11-19, 2021.

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

PERRENOUD, P. **10 novas competências para ensinar : convite à viagem** Porto Alegre RS: Artmed, 2014. 192p.

RESENDE, D. M. P. **O papel das competências socioemocionais: visão multidisciplinar de agentes educativos.** 2020. 42p. (Mestrado). Universidade Católica Portuguesa, Porto PT.

RIBEIRO, C. F. et al. **Inteligências e Competências Socioemocionais: o papel das ETECs no desenvolvimento de Soft Skills.** XV Simpósio Dos Programas De Mestrado Profissional Unidade De Pós-Graduação, Extensão E Pesquisa. São Paulo SP: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza: 313-322 p. 2020.

ROCHA, M. D. M.; SAMPAIO, M. A. P. A importância do desenvolvimento das competências socioemocionais para a aprendizagem: Uma revisão de literatura. In: GONÇALVES, M. C. D. S. e JESUS, B. G. D. (Ed.). **Educação Contemporânea.** Belo Horizonte MG: Poisson, v.17, 2021. p.49-58.

SANTOS, G. M. D.; ALVES, J. F. D. S. Competências socioemocionais na escola: tão imprescindíveis quanto os conteúdos e as práticas educativas, um requisito para a formação integral do estudante. In: ANDRADE, D. F. (Ed.). **Série Educar - Reflexões.** Belo Horizonte MG: Poisson, 2020. cap. 08, p.57 - 63.

SANTOS, M. V. D. et al. Competências Socioemocionais: Análise da Produção Científica Nacional e Internacional. **Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia,** v. 11, n. 1, p. 04-10, 2018.

SCHORN, S. C.; SEHN, A. S. **Competências socioemocionais: Reflexões sobre a educação escolar no contexto da pandemia.** Rio Grande do Sul: UNIJUI: 1-16 p. 2021.

SEIBEL, M. K. **Ensino Híbrido Na Educação Profissional E Tecnológica Como Possibilidade Didática Na Formação Crítica Do Aluno.** 2020. 155p. (Mestrado). Instituto Federal Do Espírito Santo, Vitória ES.

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

SILVA, A. D. **Análise de Competências Socioemocionais de Gestores Escolares na Cidade de Santa Rita - PB.** 2019. 37p. (Graduação). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa PB.

SILVA, B. B. D. C.; FERREIRA, M. C. P. L. Educação socioemocional e suas repercussões no contexto escolar. 2020. Disponível em: <<http://repositorio.aee.edu.br/jspui/bitstream/aee/17050/1/EDUCA%c3%87%c3%83O%20SOCIOEMOCIONAL%20E%20SUAS%20REPERCUSS%c3%95ES%20NO%20CONTEXTO%20ESCOLAR.pdf>>. Acesso em: 05 dez 2021.

SILVA, J. S. D.; SANTOS, I. R. D.; SAMPAIO, M. A. P. **Competências socioemocionais: Um mapeamento sistemático de literatura no Estado do Tocantins.** Anais VII CONEDU. Maceio AL: Realize Editora 2020.

SILVA, M. M. C. **O desenvolvimento de componentes socioemocionais como forma de prevenção ao bullying na escola: uma análise das competências gerais da BNCC.** 2020. Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Cruz Alta RS.

VIANA, V. N.; OLIVEIRA, E. D.; DIAS, C. A. G. M. O Papel Da Educação Física Na Ept - De Nilo Peçanha ao Instituto Federal. In: VIANA, V. N. e DIAS, C. A. G. M. (Ed.). **Educação física e EPT.** São Paulo: Centro de Pesquisa, v.1, 2020. cap. 1, p.07-14.

ПРИЛОЖЕНИЯ - СНОСКА

[6] Educação profissional e Tecnológica (EPT).

[7] Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

[8] Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

[9] Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).

[10] Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs).

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>

MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC JOURNAL

**NÚCLEO DO
CONHECIMENTO**

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR NÚCLEO DO
CONHECIMENTO ISSN: 2448-0959

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br>

Представлено: январь 2022 г.

Утвержден: январь 2022 года.

RC: 105989

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/социально-эмоциональное>